

УДК 349.6

Деменко Олександр Євгенович –
кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Oleksandr Ye. Demenko –
PhD in Law, Assistant of the Department of Financial Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, Ukraine)

Сучасний стан податково-адміністративного регулювання відносин щодо справляння податків та зборів

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану податково-адміністративного регулювання відносин щодо справляння податків та зборів. Виокремлення податково-адміністративного регулювання можливе через: а) врахування предметного критерію; б) наявність формального підходу до упорядкування конкретної сфери суспільних відносин.

Встановлено, що предметний критерій податково-адміністративного регулювання буде основою для виокремлення об'єкта правового впливу, а саме суспільних відносин щодо справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів; застосування спеціальних правових засобів, сукупність яких складає механізм правового впливу на сплавлення податків, зборів та інших обов'язкових платежів; застосування конкретно визначених процедур сплати податків та зборів; використання конкретних інструментів публічного впливу за порушення норм податкового законодавства; встановлення прав та обов'язків учасників правовідносин що складаються під час справляння податків та зборів, а також притягнення їх до юридичної відповідальності.

Акцентовано увагу на тому, що базування податково-адміністративного регулювання здійснюється відповідно до формального підходу, за якого можливим є використання в якості правових регуляторів справляння податків та зборів лише тих, що мають юридичне значення. Встановлено, що специфіка податково-адміністративного регулювання справляння податків та зборів полягатиме в тому, що його формальним відображенням будуть виключно ті нормативно-правові акти, яких прийнято суб'єктами публічної адміністрації в формі підзаконного нормативного акту, який регулює сферу оподаткування.

Обґрунтовано, що податково-адміністративне регулювання справляння податків та зборів сформовано з нормативних актів, яких прийнято: органами державної виконавчої влади; органами місцевого самоврядування, суб'єктами, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в сфері справляння податків та зборів (Президентом України, Національним Банком України, Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, військовими адміністраціями).

Ключові слова: податкове регулювання, податково-адміністративне регулювання, справляння податків та зборів, підзаконні нормативно-правові акти, уповноважені суб'єкти.

O.Ye. Demenko The Current State of the Tax-Administrative Regulation of Relations Regarding the Administration of Taxes and Fees

The article is devoted to the study of the current state of tax-administrative regulation of relations regarding the payment of taxes and fees. Isolation of tax and administrative regulation is possible due to: a) taking into account the subject criterion; b) the presence of a formal approach to regulating a specific sphere of social relations.

It was established that the objective criterion of tax-administrative regulation will be the basis for distinguishing the object of legal influence, namely social relations regarding the payment of taxes, fees and other mandatory payments; application of special legal means, the totality of which constitutes a mechanism of legal influence on the amalgamation of taxes, fees and other mandatory payments; application of specifically defined

procedures for payment of taxes and fees; use of specific tools of public influence for violation of tax legislation; establishing the rights and obligations of the participants in the legal relationship formed during the payment of taxes and fees, as well as bringing them to legal responsibility.

Attention is focused on the fact that the basis of tax-administrative regulation is carried out in accordance with the formal approach, under which it is possible to use as legal regulators of the administration of taxes and fees only those that have legal significance. It has been established that the specifics of the tax-administrative regulation of the administration of taxes and fees will consist in the fact that its formal reflection will be exclusively those normative legal acts adopted by the subjects of public administration in the form of a by-law normative act that regulates the field of taxation.

It is substantiated that the tax-administrative regulation of taxes and fees will be formed from normative acts adopted by: state executive bodies; local self-government bodies, entities that are not included in the state executive power and local self-government bodies, but which have been granted separate powers to ensure managerial influence in the field of tax and levy management (by the President of Ukraine, the National Bank of Ukraine, the Verkhovna Rada Commissioner for Human Rights, military administrations).

Keywords: tax regulation, tax-administrative regulation, administration of taxes and fees, subordinate legal acts, authorized subjects.

Постановка проблеми. Правове регулювання будь яких відносин, процесу, явищ, їх взаємозв'язків неможливе без впливу державної влади, її авторитетності, впливу, що тягне за собою прийняття тих чи інших нормативно-правових актів, як правил поведінки, на основі яких виробляється механізм їх втілення у життя для підтримання стабільності, вирішення суперечностей і конфліктів інтересів у тій чи іншій сфері життєдіяльності. Не виключенням є відносини, що складаються під час справляння податків та зборів. На сучасному етапі, в Україні спостерігаються кардинальні зміни в економічній, політичній, правовій та інших сферах суспільного життя. Означене спричинено формування та визнання України як соціальної, демократичної та правової держави європейського зразка, що сприятиме динамічному реформуванню положень чинного податкового законодавства та трансформації правового регулювання сфери оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сфери оподаткування досліджувалась в різних правових зрізах з акцентуванням уваги на різних складових цього напрямку діяльності держави такими українськими ученими як: Є. Алісов, Д. Бекерська, Л. Воронова, М. Кучерявенко, В. Костюченко, А. Новицький, Н. Ткаченко, С. Пархоменко, О. Прийма, Д. Серебрянський, А. Соколовська та ін.

Невирішені раніше проблеми. Впровадження європейських стандартів

правового регулювання з одного боку, та постійне удосконалення моделі оподаткування, опосередковують доктринальне переосмислення нормативних основ податкової сфери.

Мета статті – дослідження окремих питань податково-адміністративного регулювання відносин щодо справляння податків та зборів.

Виклад основного матеріалу. Податково-адміністративне регулювання справляння податків та зборів є різновидом правового регулювання, що відображає імперативно-нормативний вплив на організацію діяльності суб'єктів та об'єктів управління і формування сталого порядку їх функціонування [1, с. 15]. Виокремлення податково-адміністративного регулювання можливе через: а) врахування предметного критерію; б) наявність формального підходу до упорядкування конкретної сфери суспільних відносин.

Предметний критерій податково-адміністративного регулювання є основою для виокремлення об'єкта правового впливу, а саме суспільних відносин щодо справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів; застосування спеціальних правових засобів, сукупність яких складає механізм правового впливу на сплавлення податків, зборів та інших обов'язкових платежів; застосування конкретно визначених процедур сплати податків та зборів; використання конкретних інструментів публічного впливу за порушення норм податкового законодавства; встановлення прав

та обов'язків учасників правовідносин що складаються під час справляння податків та зборів, а також притягнення їх до юридичної відповідальності.

Щодо базування податково-адміністративного регулювання відповідно до формального підходу, то йдеться про використання в якості правових регуляторів справляння податків та зборів лише тих, що мають юридичне значення, а саме: 1) нормативних актів; 2) індивідуальних актів; 3) адміністративних договорів. Формальна визначеність права підкреслює те, яким чином створено, зафіксовано та застосовано норму права. Ключовою ознакою правових регуляторів є їх офіційно визначена форма зовнішнього втілення (наприклад, закон, указ, постанова, розпорядження тощо). Формалізм наділяє ознаками інституціональної визначеності і впорядкованості: норми права містяться лише у певних (офіційно визнаних) регуляторах, які являють собою офіційно певні (інституціоналізовані) форми закріплення та існування норм права. Державно-офіційні та легалізовані способи вираження і закріплення норм права надають їх змісту загальнообов'язкового юридичного значення. Натомість, форми закріплення права, які не визнані державою як офіційні (наприклад, традиції права) не будуть обов'язковими до виконання [2]. Юридичне значення форм закріплення права полягає у: 1) визначеності правових приписів; 2) їх обов'язковості; 3) однотипності їх викладу, що є запорукою їх зрозумілості тощо.

Спицифіка податково-адміністративного регулювання справляння податків та зборів полягатиме в тому, що його формальним відображенням будуть виключно ті нормативно-правові акти, яких прийнято суб'єктами публічної адміністрації в формі підзаконного нормативного акту, який регулює сферу оподаткування. До суб'єктів публічної адміністрації доцільно відносити: органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єктів делегованих повноважень [3]. Відповідно, податково-адміністративного регулювання справляння податків та зборів сформовано з нормативних актів, яких прийнято:

1. Органами державної виконавчої влади, а саме: Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Державною митною службою України, Державною податковою службою України, територіальними органами вказаних центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями;

2. Органами місцевого самоврядування, а саме: сільськими, селищними, міськими радами та радами об'єднаних територіальних громад;

3. Суб'єктами, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в сфері справляння податків та зборів. Наприклад, Президентом України, Національним Банком України тощо.

Кабінет Міністрів України є органом, який уповноважений застосовувати ряд правомочностей в сфері справляння податків та зборів, а саме: визначати перелік надавачів бюджетних грантів, встановлювати порядок надання інформації державними органами, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктом оподаткування, визначати перелік документів та порядок їх подання для отримання податкової соціальної пільги тощо [4]. Означені питання деталізовано на рівні постанов Кабінету Міністрів України, наприклад: «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів» [5]; «Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» [6]; «Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку» [7]. Крім, того Урядом прийнято нормативні акти, що регулюють статусу Державної податкової служби України та Державної митної служби України [8].

Міністерство фінансів України як центральний орган виконавчої влади, уповноважено забезпечувати формування та реалізацію державної політики [9]. Відповідно до

положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Міністерство фінансів України», Міністерство фінансів є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, у межах наданих повноважень, уповноважено видавати накази, організувати і контролювати їх виконання [10]. Міністерством фінансів України прийнято: Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки [11]; накази «Про затвердження Узагальненої податкової консультації щодо перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій комунальних некомерційних підприємств, які передають закріплене за ними майно» [12], «Про затвердження Узагальненої податкової консультації з деяких питань оподаткування податком на додану вартість» [13] та інші.

Щодо Державної податкової служби України, то її функціональне призначення полягає у виконанні сукупності задач, наприклад: здійснення реєстрації та ведення обліку платників податків, платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням; здійснення контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань; здійснення контролю за своєчасністю подання платниками податків передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів) тощо [8]. Що стосується Державної митної служби України, то основною метою її діяльності в частині справляння податків та зборів є дотримання законодавства щодо оподаткування митом, акцизним податком, податком на додану вартість, іншими податками та зборами, які відповідно до податкового, митного та іншого законодавства справляються у зв'язку із ввезенням (пересиланням) товарів на митну територію України або територію вільної

митної зони або вивезенням (пересиланням) товарів з митної території України або території вільної митної зони (ст. 41 ПК України) [4]. До актів, що приймаються означеними суб'єктами в якості прикладів віднесемо накази Державної податкової служби «Про затвердження Методики проведення перевірки загальних положень податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи» [14]; «Про затвердження Методики проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати акцизного податку» [15].

Вагомого значення в адміністративно-податковому законодавстві мають рішення Національного банку України щодо справляння податків та зборів. Відповідно до ст. ст. 6, 7 Закону України «Про Національний банк України» його діяльність спрямовано на забезпечення єдиної державної політики в галузі грошового обігу, та фінансової стабільності держави. У межах повноважень, Національний банк України вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України, а також визначає розміри, порядок формування та використання резервів банків для покриття можливих фінансових ризиків, що утворюються за рахунок доходу від оподаткування [16]. Отже, Національний банк України через Правління в межах своєї компетенції прийматиме нормативно акти у формі постанов.

Прикладом рішень Національного банку України слугуватиме постанова правління НБУ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань визначення переліку операцій, які не є об'єктом оподаткування» [17], «Про затвердження Змін до Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними» [18].

Висновки. Підсумовуючи, приходимо до висновку, що податково-адміністративне регулювання справляння податків та зборів має зовнішнє формальне відображення у нормативних рішеннях суб'єктів публічної адміністрації, яких уповноважено регулювати сферу оподаткування. Обґрунтовано, що податково-адміністративне регулювання справляння податків та зборів сформовано з

нормативних актів, яких прийнято: органами державної виконавчої влади; органами місцевого самоврядування, суб'єктами, яких не віднесено до органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, але яких наділено окремими повноваженнями щодо забезпечення управлінського впливу в сфері справляння податків та зборів (Президентом України, Національним Банком України, Уповноваженим

Верховної Ради з прав людини, військовими адміністраціями). Сучасний стан податково-адміністративного регулювання справляння податків та зборів характеризується інтенсивністю впроваджуваних змін, що в результаті мають створити основу для швидкої адаптації національного законодавства до стандартів Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. Барін О.Р. Правові основи податкової системи України: сучасний стан, основні елементи, принципи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2018. С. 15,18.
2. Загальне адміністративне право України: підручник / за заг. ред.: акад. С. Ківалова і проф. Л. Білої-Тіунової; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». Одеса: Фенікс, 2023. 792 с. URL: <https://doi.org/10.32837/11300.25545>.
3. Голобородько Т.В. Суб'єкти публічного управління та адміністрування в сфері обліку і оподаткування. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/57.pdf.
4. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. Дата оновлення: 01.01.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
5. Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2023 р. № 1031. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1031-2023-%D0%BF#Text>.
6. Про внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 р. № 1428. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1428-2022-%D0%BF#Text>.
7. Про затвердження Порядку використання учасником індустріального (промислового) парку вивільнених від оподаткування коштів на розвиток його діяльності в межах індустріального (промислового) парку: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2022 р. № 1095. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2022-%D0%BF#Text>.
8. Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF>.
9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р. № 3166-VI. Дата оновлення: 15.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text>.
10. Про затвердження положення про Міністерство фінансів України: постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. №365. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text>.
11. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8.02.2017 р. № 142-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text>.
12. Про затвердження узагальненої податкової консультації щодо перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій комунальних некомерційних підприємств, які передають закріплене за ними майно: наказ Міністерства фінансів України від 19.01.2021 р. № 23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0023201-21#Text>.
13. Про затвердження Узагальненої податкової консультації з деяких питань оподаткування податком на додану вартість: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2021 р. № 842. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0842201-20#Text>.

14. Про затвердження Методики проведення перевірки загальних положень податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи: наказ Державної податкової служби України від 09.06.2023 р. № 444. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0444912-23#Text>.

15. Про затвердження Методики проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати акцизного податку: наказ Державної податкової служби України від 09.10.2023 р. № 831. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0831912-23#Text>.

16. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV. Дата оновлення: 01.01.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>.

17. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань визначення переліку операцій, які не є об'єктом оподаткування: Постанова правління Національного банку України від 15.09.2023 р. № 114. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114500-23#Text>.

18. Про затвердження Змін до Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними: Постанова правління Національного банку України від 22.06.2023 р. № 82. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0082500-23#Text>.

References:

1. Barin O.R. *Pravovi osnovy podatkovoi systemy Ukrainy: suchasnyi stan, osnovni elementy, pryntsyupy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2018. S. 15,18.*

2. *Zahalne administratyvne pravo Ukrainy: pidruchnyk / za zah. red.: akad. S. Kivalova i prof. L. Biloi-Tiunovoi; Nats. un-t "Odeska yuryd. akademiia". Odesa: Feniks, 2023. 792 s. URL: https://doi.org/10.32837/11300.25545.*

3. Holoborodko T.V. *Sub'iekty publichnoho upravlinnia ta administruvannia v sferi obliku i opodatkuvannia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. 2020. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/57.pdf.*

4. *Podatkovyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. Data onovlennia: 01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.*

5. *Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia serednozvazhenoho taryfu na posluhu z upravlinnia pobutovymy vidkhodamy, a takozh taryfiv na zbyrannia, perevezennia, vidnovlennia ta vydalennia pobutovykh vidkhodiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.09.2023 r. № 1031. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1031-2023-%D0%BF#Text.*

6. *Pro vnesennia zmin do Poriadku zupynennia reiestratsii podatkovoi nakladnoi/rozrakhunku koryhuvannia v Yedynomu reiestri podatkovykh nakladnykh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.12.2022 r. № 1428. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1428-2022-%D0%BF#Text.*

7. *Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia uchastykom industrialnoho (promyslovoho) parku vyvilnenykh vid opodatkuvannia koshtiv na rozvytok yoho diialnosti v mezhakh industrialnoho (promyslovoho) parku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.09.2022 r. № 1095. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2022-%D0%BF#Text.*

8. *Pro zatverdzhennia polozhen pro Derzhavnu podatkovu sluzhbu Ukrainy ta Derzhavnu mytnu sluzhbu Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.03.2019 № 227. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227-2019-%D0%BF.*

9. *Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady: Zakon Ukrainy vid 17.03.2011 r. № 3166-VI. Data onovlennia: 15.01.2021 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text.*

10. *Pro zatverdzhennia polozhennia pro Ministerstvo finansiv Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.08.2014 r. №365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text.*

11. *Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia derzhavnymy finansamy na 2017-2020 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8.02.2017 r. № 142-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text.*

12. *Pro zatverdzhennia uzahalnoi podatkovoi konsultatsii shchodo перебування u Reiestri*

neprybutkovykh ustanov ta orhanizatsii komunalnykh nekomertsiiynykh pidpriemstv, yaki peredaiut zakriplene za nymy maino: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 19.01.2021 r. № 23. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0023201-21#Text>

13. Pro zatverdzhennia Uzahalnenoi podatkovoi konsultatsii z deiakykh pytan opodatkuvannia podatkom na dodanu vartist: nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.2021 r. № 842. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0842201-20#Text>.

14. Pro zatverdzhennia Metodyky provedennia perevirky zahalnykh polozhen podatkovoho ta inshoho zakonodavstva Ukrainy, kontrol za dotrymanniam yakoho pokladeno na podatkovu orhany: nakaz Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy vid 09.06.2023 r. № 444. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0444912-23#Text>.

15. Pro zatverdzhennia Metodyky provedennia perevirky dostovirnosti, povnoty narakhuvannia ta splaty aktsyznoho podatku: nakaz Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy vid 09.10.2023 r. № 831. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0831912-23#Text>.

16. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 r. № 679-XIV. Data onovlennia: 01.01.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>.

17. Pro vnesennia zmin do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv Natsionalnoho banku Ukrainy z pytan vyznachennia pereliku operatsii, yaki ne ye ob'iektom opodatkuvannia: Postanova pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 15.09.2023 r. № 114. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114500-23#Text>.

18. Pro zatverdzhennia Zmin do Polozhennia pro vypusk elektronnykh hroshei ta zdiisnennia platizhnykh operatsii z nymy: Postanova pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 22.06.2023 r. № 82. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0082500-23#Text>.